

Zenodo SZ-HB-II-02-08: Suche nach einem Kurs einer anderen Hochschule

Autor*in	@Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.15261291
ID	SZ-HB-II-02-08
Titel	Suche nach einem Kurs einer anderen Hochschule
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Nadine - Studentin https://doi.org/10.5281/zenodo.13951710
Kurzbeschreibung	Nadine interessiert sich für einen Kurs, der an einer andere Hochschule angeboten wird.
Ergebnis	Nadine findet eine zu ihren Bedürfnissen passende Veranstaltung an einer anderen Hochschule.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Part 1: "Suche nach einem Kurs an einer anderen Hochschule"◦ Part 2: "Kontaktaufnahme zu Dozent*in einer anderen Hochschule"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Nadine ist bei BIRD registriert• Nadine ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	LERNPFADFINDER PROFIL KONTAKTE
Services / Tools	STUD.IP

Problemszenario [↗](#)

Einleitung

Nadine Kasoevi studiert Erziehungswissenschaften und Mathematik an der Universität Vechta. Sie befindet sich im 8. Semester und möchte vor ihrem Bachelorabschluss freiwillig einen zusätzlichen Kurs in Umweltwissenschaften belegen. Ein Angebot in diesem Bereich gibt es derzeit an ihrer Universität nicht, daher möchte sie sich über das Kursangebot anderer Universitäten am besten im deutschsprachigen Raum informieren. Wenn möglich, möchte sie sich bei einer passenden Veranstaltung als Gasthörerin anmelden und, falls vorhanden, einen Zugang zum Kurs der Veranstaltung erhalten, damit sie auch von Vechta aus an den Kursmaterialien arbeiten kann.

Problemdefinition

Nadine interessiert sich für die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur und entsprechende Veranstaltungen mit umweltwissenschaftlichem Fokus. Sie belegt gern Kurse, die nicht explizit zu ihrem Curriculum gehören und hat Spaß daran, neue Themengebiete kennenzulernen oder zu vertiefen. Ihre eigene Universität bietet zum Zeitpunkt ihrer Suche keine Kurse an, die ihr Interesse wecken. Sie informiert sich daher darüber, wie eine Gasthörerschaft an einer anderen Hochschule ablaufen würde und

was sie dafür an den entsprechenden Universitäten bräuchte. Nadine hätte gern die Möglichkeit, sich einen Überblick über Angebote anderer Universitäten zu verschaffen und sich einfach und unkompliziert für die Kurse dieser anzumelden.

Hintergrund und Kontext

Momentan steht Nadine kurz davor, ihr Bachelorstudium abzuschließen und plant, direkt im Anschluss weiter zu studieren und ihren Master zu machen. Sie ist sich noch nicht sicher, welcher Masterstudiengang und welche Hochschule zu ihr passen. Nadine ist bereit, an einem zusätzlichen Kurs einer anderen Hochschule teilzunehmen, um herauszufinden, ob ein weiterführendes Masterstudium mit Schwerpunkt Umweltwissenschaften zu ihr passt. Sie ist nicht festgelegt, ob sie diesen Kurs in Präsenz, online oder hybrid absolvieren möchte und offen für alle Formate. Sie ist allerdings nur dann bereit, einen Kurs an einer anderen Hochschule zu belegen, wenn dies - bei der Recherche und der Belegung - nicht zu viel Mehraufwand für sie bedeutet. Möglicherweise kann sie sich denn Kurs auch für das Masterstudium anrechnen lassen. Das hat für sie aber nicht die höchste Priorität.

Auswirkungen des Problems (auf die Person)

Nadine empfindet die eigenständige Online-Suche nach Kursen als wenig zielführend und auch frustrierend. Es ist mit viel zeitlichem Aufwand verbunden, die nötigen Informationen auf den Websites der entsprechenden Hochschulen zu finden. Zum einen betrifft dies die Auswahl und den Abgleich unterschiedlicher Kursangebote und ihrer Inhalte, zum anderen aber auch die formalen Bedingungen für eine Teilnahme oder gegebenenfalls notwendige Einschreibung, da jede Hochschule andere Regelungen für das Belegen von Kursen und eine Einschreibung als Gasthörer*in hat.

Pre BIRD Lösungsversuche

Nadine hat mithilfe von Online-Suchmaschinen nach Kursen gesucht, wurde allerdings nicht direkt fündig. Es ist sehr mühselig für Nadine, die Vorlesungsverzeichnisse und Prüfungsordnungen der einzelnen Universitäten nach relevanten Informationen zu durchsuchen. Diese liegen meist nur als PDF vor und sind damit von den gängigen Suchmaschinen nicht durchsuchbar. Um sich genauer zu informieren und gegebenenfalls auch zu vernetzen, hat Nadine, eine Biologiedozent*in an der Universität Vechta nach Empfehlungen für Kurse im Bereich Umweltwissenschaften gefragt. Sie konnte aus diesem Gespräch allerdings keine hilfreichen Informationen ziehen oder Kontakte knüpfen.

Aktivitätsszenario [🔗](#)

Part 1: “Suche nach einem Kurs an einer anderen Hochschule” [🔗](#)

Schritt 1: Nadine loggt sich bei BIRD ein. Ihr Ziel ist es, sich über Kursangebote an anderen Hochschulen in der Nähe von Vechta zu informieren und eine Veranstaltung zu finden, die zu ihr passt.

Schritt 2: Nadine öffnet den Lernpfadfinder und gibt in die Suche die folgenden Schlagwörter ein: “Kurs Hochschule für Externe”, “Gasthörerschaft”, “Biologie” und “Umweltwissenschaften”.

Schritt 3: Ihr werden verschiedene Seminare mehrerer Hochschulen vorgeschlagen. Da Nadine Veranstaltungen vor Ort bevorzugt, filtert sie die Ergebnisse im Umkreis von ca. 50 km um Vechta.

Schritt 4: Nadine geht die erneut verfeinerte Ergebnisliste durch und wird auf den Kurs *Mensch-Umwelt-Interaktionen* im Studiengang Umweltwissenschaften an der Universität Oldenburg aufmerksam.

Schritt 5: Sie klickt auf den angezeigten Kurs und der Lernpfadfinder zeigt ihr eine Zusammenfassung der Kursinformationen sowie der Prüfungsordnung an, die von der Universität Oldenburg im BIRD Datenraum bereitgestellt wurden.

Schritt 6: Sie speichert sich das Suchergebnis in ihren Favoriten ab und nimmt sich vor, in den kommenden Tagen Kontakt zur Ansprechperson aufzunehmen, um abzuklären, ob sie diesen Kurs als Gasthörerin belegen und ggf. Zugriff auf den Kurs der Veranstaltung erhalten kann.

Part 2: “Kontaktaufnahme zu Dozent*in einer anderen Hochschule”

Schritt 1: Nadine loggt sich bei BIRD ein.

Schritt 2: Nadine öffnet die von ihr abgespeicherten Favoriten aus der Suche im Lernpfadfinder. Dort klickt sie auf den Kurs *Mensch-Umwelt-Interaktion* an der Universität Oldenburg, dessen Informationsseite sich daraufhin öffnet.

Schritt 3: In den Informationen zum Kurs findet sie den Namen von Dozent*in XY, den sie kopiert und in die globale Suche bei BIRD einfügt. Nachdem Nadine zusätzlich die Universität, den Namen des Kurses und den Studiengang in die Suchmaske eingibt, erscheinen die Kontaktdaten von Dozent*in XY in Form einer digitalen Visitenkarte.

Schritt 3: Nadine öffnet die Visitenkarte der Dozent*in. Sie schickt eine Kontaktanfrage an die Dozent*in und schreibt anschließend eine Direktnachricht, in der sie sich kurz vorstellt und fragt, ob sie am Kurs *Mensch-Umwelt-Interaktionen* teilnehmen kann.

Schritt 4: Nach einigen Tagen erhält Nadine eine Antwort der Dozent*in der Universität Oldenburg. Sie teilt ihr mit, dass noch Platz in ihrem Kurs ist und Nadine sich als Gasthörerin in diesen eintragen kann.

Schritt 5: Nadine besucht den Bereich für Gasthörer*innen auf der Website der Universität Oldenburg ([Ihr Weg zum Gasthörtudium am C3L // Universität Oldenburg](#)). Dort durchläuft sie die Schritte, die notwendig sind, um sich als Gasthörerin anzumelden und einen eigenen Account im Stud.IP der Universität Oldenburg zu erhalten. *

Schritt 6: Nadine loggt sich bei BIRD aus und wartet auf eine Rückmeldung der Universität Oldenburg und die Freischaltung ihres Stud.IP Accounts.

 * Die Universität Oldenburg und die Universität Vechta haben stand April 2025 keine offizielle Kooperation. Möglicherweise ist die Akkreditierung von Studienleistungen dadurch nicht möglich.